

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА У ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ КАК МЕТОД БИОИНДИКАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

© 2025. Л. П. Антропова, С. В. Чуфицкий

В работе представлены результаты по оценке влияния антропогенной нагрузки на фотосинтетическую активность *U. pumila*, *T. cordata*, *A. pseudoplatanus*, *S. intermedia* и *P. acerifolia* в условиях урбанизированной среды города Донецка. Оценка осуществлялась путем регистрации световых кривых флуоресценции хлорофилла и измерения параметров кинетики флуоресценции. Результаты выявили значительные межвидовые различия: у *U. pumila* была высокая фотосинтетическая активность. *A. pseudoplatanus* оказался наиболее чувствительным к стрессу, с минимальными значениями эффективного фотохимического квантового выхода ($Y(II)$) и скорости электронного транспорта (ETR). *T. cordata* отличалась максимальным содержанием хлорофилла *a* в листовых пластинках, но сниженной эффективностью фотосинтеза, что свидетельствует об ухудшении функционирования фотосинтетического аппарата. Для деревьев видов *S. intermedia* и *P. acerifolia* отмечали увеличение рассеивания избытка световой энергии на фоне антропогенного воздействия. Полученные данные подтверждают важность комплексного анализа физиологических и морфологических показателей для выбора устойчивых видов-биоиндикаторов, пригодных для озеленения и мониторинга городских экосистем в условиях антропогенного воздействия.

Ключевые слова: фотосинтез, флуоресценция хлорофилла, антропогенная нагрузка, адаптация видов, городская среда.

Введение. Антропогенное воздействие, связанное с интенсивным развитием городской среды, индустриализацией и транспортной деятельностью, оказывает значительное влияние на состояние растительности, в том числе на древесные растения [1–3]. В условиях урбанизированных территорий растения подвергаются воздействию широкого спектра загрязнителей, включая тяжёлые металлы, оксиды азота и серы, а также мелкодисперсные частицы [4]. Древесные растения, благодаря своей долговечности, устойчивости к сезонным изменениям и способности накапливать загрязнители, являются эффективными биоиндикаторами состояния окружающей среды [5–6].

В условиях сложившейся в течение нескольких десятилетий экологической обстановки на территории Донецкого региона, характеризующейся высоким уровнем загрязнения почвы, воды и воздуха [7–10], крайне важно выявлять виды растений, способных не только выживать, но и полноценно функционировать, выполняя озеленяющие, санитарно-гигиенические и индикаторные функции. При изучении характера негативного воздействия на древесные растения немаловажную роль играет видовая принадлежность, поскольку различные виды деревьев устойчивы к отдельным факторам среды и загрязнителям. Сравнительный анализ различных видов позволяет выявить наиболее устойчивые и перспективные для использования в озеленении и мониторинге городской среды растения-индикаторы [11].

Для уточнения видовой специфики устойчивости и индикаторных свойств целесообразно анализировать деревья, уже широко используемые в насаждениях урбанизированных территорий. Для зеленых насаждений города Донецка характерен определенный набор пород деревьев, отличающихся своей территориальной распространенностью и устойчивостью к антропогенному загрязнению. Так, например,

липа устойчива к неблагоприятным условиям среды, включая загазованность и пыль, что делает её типичным представителем озеленения улиц, скверов и парков [12]. Рябина встречается в городских насаждениях реже, чем липа, но её всё чаще используют из-за декоративности и умеренной устойчивости к условиям мегаполиса. Её чувствительность к загрязнению выше, чем у липы: листья могут демонстрировать признаки некроза и хлороза при высоком уровне загрязнителей, что делает её умеренно информативной в качестве индикатора. Присутствует, как правило, в аллеиных посадках и озеленении дворов [13]. Вяз часто используется в озеленении городов из-за хорошей устойчивости к засухе, загазованности и другим стрессовым факторам. Данный вид является типичным компонентом городского фитоценоза и служит моделью для изучения долгосрочного стресса [14]. Явор широко распространённый инвазивный вид, часто встречающийся в городах благодаря своей высокой скорости роста и устойчивости к различным условиям среды, имеет плотную листовую пластинку способной накапливать токсины, что отражается на флуоресценции хлорофилла [15]. Платан сравнительно редко встречается в насаждениях средней полосы России, чувствителен к загрязнению воздуха, особенно к соединениям серы и тяжёлым металлам, что делает его хорошим биоиндикатором. При этом платан обладает выраженной способностью к самоочищению, сбрасывая листья, что также может служить сигналом неблагоприятной экологической обстановки [16].

Одним из ключевых физиологических процессов, чувствительных к изменению экологических условий, является фотосинтез [17]. Определить изменения в протекании первичных фотосинтетических процессов можно с помощью методов регистрации флуоресценции хлорофилла, отличающихся высокой чувствительностью, информативностью и неинвазивным подходом к измерениям [18]. Параметры флуоресценции хлорофилла позволяют судить о функциональном состоянии фотосистемы II и общем физиологическом статусе растения, что особенно актуально при исследовании влияния стрессовых факторов антропогенного происхождения [19]. Исследования флуоресценции хлорофилла также позволяют оценивать адаптационный потенциал древесной флоры города и выработать научно обоснованные рекомендации по формированию устойчивых и экологически эффективных насаждений.

Цель исследования. Оценить влияние антропогенной нагрузки на параметры флуоресценции хлорофилла у *Ulmus pumila* L., *Tilia cordata* L., *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., *Acer pseudoplatanus* L., *Platanus acerifolia* (Aiton) Willd., произрастающих в условиях урбанизированной среды города Донецка, с целью выявления наиболее устойчивых и чувствительных к загрязнению видов-индикаторов.

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись древесные растения, произрастающие на территориях с разной степенью техногенной нагрузки: территория с высоким загрязнением выхлопными газами от автомобильного транспорта – ул. Университетская и относительно экологически чистая территория центрального парка культуры и отдыха имени А.С. Щербакова в Ворошиловском районе. На рисунке 1 приведено расположение мониторинговых участков исследования, где красным цветом и символом «У» выделены все участки по ул. Университетской, зеленым и символом «П» – участки парковой зоны.

Изучаемыми видами являлись Вяз приземистый (*Ulmus pumila* L.), Липа мелколистная (*Tilia cordata* L.) и Рябина промежуточная (*Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers.). Также на ул. Университетской изучался вид деревьев Клён белый или Явор (*Acer pseudoplatanus* L.), а на территории парка им. А.С. Щербакова – Платан клёнолистный, или гибридный (*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.). На рисунке 1 обозначены участки

произрастания каждого из видов: *U. pumila* L. – участки П1 и У3, *T. cordata* L. – участки П4 и У1, *S. intermedia* – П2 и У4, *P. acerifolia* – П3, *A. pseudoplatanus* – У2.

Рис. 1. Места сбора листовых пластинок: ул. Университетская: У1 – *T. cordata*, У2 – *A. pseudoplatanus*, У3 – *U. pumila*, У4 – *S. intermedia*; парк им. А.С. Щербакова: П1 – *U. pumila*, П2 – *S. intermedia*, П3 – *P. acerifolia*, П4 – *T. cordata*

Исследования были проведены летом 2024 года, в период физиологической и вегетативной активности объектов. На каждой пробной площади были выбраны визуально схожие растения, находящиеся в одинаковых условиях увлажнения и освещенности. Сбор листьев производился в утренние часы (с 09:00 до 11:00), поскольку в это время суточные колебания физиологических параметров минимальны. Для исследования были отобраны зрелые листовые пластинки, собранные в нижней, хорошо освещенной части кроны деревьев, на побегах, находящиеся в активном метаболическом состоянии. Все образцы предварительно выдерживались в темноте перед проведением замеров в течение 10–15 мин. Количество образцов составляло не менее 15 шт.

Возраст исследуемых деревьев, произрастающих на ул. Университетской составлял: *U. pumila* – 45–50 лет, *T. cordata* – 10–15 лет, *S. intermedia* – 10–15 лет, *A. pseudoplatanus* – 15–20 лет. Для растений, произрастающих в парке им. А.С. Щербакова возраст составлял для *U. pumila* – 5–10 лет, *S. intermedia* – 10–15 лет, *T. cordata* – 20–25 лет, *P. acerifolia* – 20–25 лет. Включение в исследование деревьев разного возраста дает возможность получить более полную картину адаптационных способностей видов в условиях городской среды.

Измерение параметров флуоресценции проводилось на импульсном флуориметре с функцией имаджинга «HEXAGON-IMAGING-PAM» (Heinz Walz, Германия). Протокол регистрации кинетики изменений амплитуды флуоресценции хлорофилла включал серию из 15 последовательных насыщающих световых импульсов ($4000 \text{ мкмоль} \cdot \text{квант} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ каждый). Интервал между насыщающими импульсами составлял 40 с, в течение которых образец освещался слабым измерительным светом интенсивностью $21 \text{ мкмоль} \cdot \text{фотонов} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$. Протокол измерения световых кривых флуоресценции состоял из 13 последовательных этапов увеличения интенсивности измерительного света от 0 до $701 \text{ мкмоль} \cdot \text{фотонов} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$. Регистрация параметров световых кривых осуществлялась в конце каждого из этапов измерения. Длительность одного этапа составляла 20 с. Параметры флуоресценции, определяемые при регистрации световых кривых и кинетики индукции флуоресценции хлорофилла, приведены в таблице 1.

Количество хлорофилла a в листьях оценивали по значению параметра F_0' .

Таблица 1

Параметры флуоресценции хлорофилла листовых пластинок

F	выход флуоресценции
F_m'	максимальная флуоресценция хлорофилла a в адаптированных к свету объектах
$F_0' = \frac{F_0}{\frac{F_v}{F_m} + \frac{F_0}{F_m'}}$	минимальная флуоресценция хлорофилла a в адаптированных к свету объектах
$Y(II) = \frac{F_m' - F}{F_m'}$	операционная эффективность фотосистемы II (эффективный фотохимический квантовый выход фотосистемы II)
$Y(NPQ) = 1 - Y(II) - \frac{1}{NPQ + 1 + qL \left(\frac{F_m}{F_0} - 1 \right)}$	квантовый выход регулируемой диссипации энергии в фотосистеме II
$Y(NO) = \frac{1}{NPQ + 1 + qL \left(\frac{F_m}{F_0} - 1 \right)}$	квантовый выход нерегулируемого рассеяния энергии в фотосистеме II
$NPQ = \frac{F_m}{F_m'} - 1$	уровень нефотохимического тушения флуоресценции по Штерну-Волмеру
$qN = 1 - \frac{F_m' - F_0'}{F_m - F_0} = 1 - \frac{F_v'}{F_v}$	коэффициент нефотохимического тушения
$qP = \frac{F_m' - F}{F_m' - F_0'}$	коэффициент фотохимического тушения
$qL = \frac{F_m' - F}{F_m' - F_0'} * \frac{F_0'}{F} = qP * \frac{F_0'}{F}$	коэффициент фотохимического тушения, являющийся показателем доли открытых реакционных центров фотосистемы II
$ETR = 0.50 * Y(II) * PAR * 0.84 \left[\text{мкэкв.м}^{-2} * \text{с}^{-1} \right]$	скорость линейного переноса электронов

Вычислялось среднее арифметическое значение для всех исследуемых параметров, также определялось стандартное отклонение по выборке значений.

Результаты исследования.

Фитопатологические повреждения древесных растений в условиях урбанизированной среды. В ходе исследования, проведённого на улице Университетской и в парке им. А.С. Щербакова, были выявлены фитопатологические повреждения листового аппарата древесных растений (рис. 2), свидетельствующие о воздействии факторов окружающей среды, таких как высокая температура и недостаток влаги.

Рис. 2. Виды повреждений древесных растений на ул. Университетской и парке им. А.С. Щербакова: А – деградация и локализация пигментов, краевой некроз *T. cordata* (П4), Б – краевой некроз *A. pseudoplatanus* (У2), В – некротические повреждения *P. acerifolia* (П3), Г – асимметрия листа *S. intermedia* (У4), Д – краевой некроз *U. pumila* (У3), Е – асимметрия листа и краевой некроз *T. cordata* (У1), Ж – асимметрия листа *S. intermedia* (П2)

На ул. Университетской, характеризующейся высокой интенсивностью автомобильного движения, у *U. pumila*, *T. cordata* и *A. pseudoplatanus* наблюдался краевой некроз листьев (рис. 2, Б, Д, Е). Вероятной причиной данного явления является

кумулятивное воздействие загрязняющих веществ, поступающих с выбросами автотранспорта, в сочетании с высокими температурами воздуха в летний период, что могло привести к нарушению водного баланса и повреждению тканей. Кроме того, у липы и рябины, произрастающих на данной территории, была зафиксирована асимметрия листовой пластинки (рис. 2, Г, Е). В парке им. А.С. Щербакова, отличающемся более благоприятными экологическими условиями, *U. pumila* не имел видимых внешних повреждений. В то же время, у *P. acerifolia* и *T. cordata* были обнаружены некротические поражения, а у *S. intermedia* – асимметрия листьев (рис. 2, А, В, Ж). Особое внимание было уделено липе, у которой, помимо некрозов, наблюдалась деградация и локализация фотопигментов (рис. 2, А), что может указывать на нарушение фотосинтетической активности и снижение общей жизнеспособности растения.

Параметры кинетики индукции флуоресценции древесных растений. На основании результатов проведённого исследования кинетики индукции флуоресценции в растениях, произрастающих на территории парка им. А. С. Щербакова, были выявлены различия в содержании хлорофилла *a* и показателях фотосинтетической активности у исследуемых видов деревьев. Установлено, что наибольшее содержание хлорофилла *a* наблюдалось у *T. cordata*, что, предположительно, может быть обусловлено адаптивными механизмами растения. Это подтверждается выявленными признаками деградации и локализации пигментов в листовых пластинках, а также наличием краевого некроза, что свидетельствует о стрессовых условиях произрастания и возможной компенсаторной активации синтеза пигментов. В то же время у *U. pumila*, *P. acerifolia* и *S. intermedia* содержание хлорофилла *a* находилось на сходном уровне (рис. 3), что может указывать на более стабильное физиологическое состояние этих видов в данных условиях.

Рис. 3. Изменения уровня минимальной флуоресценции (F_0') древесных растений, произрастающих на ул. Университетской и в парке им. А.С. Щербакова

Несмотря на повышенное содержание хлорофилла *a* у липы, её общая фотосинтетическая активность оказалась наименьшей среди исследованных видов. Следом по снижению фотосинтетической активности шла рябина, тогда как у вяза и платана данный показатель соответствовал нормативным значениям. Сходную

тенденцию продемонстрировал параметр скорости передачи электронов в фотосинтетическом аппарате: наименьшие значения были зафиксированы у липы и рябины, в то время как у вяза и платана данный параметр оставался на стабильном уровне, отражающем нормальное функционирование фотосистем. Полученные данные свидетельствуют о том, что несмотря на количественное увеличение хлорофилла *a* у липы, эффективность его функционирования в процессе фотосинтеза снижена, что, вероятно, связано с физиологическим стрессом или нарушением структуры фотосинтетического аппарата.

Результаты измерений параметров световых кривых флуоресценции хлорофилла, проведённых в парке им. А. С. Щербакова, выявили выраженные межвидовые различия в фотосинтетической активности древесных растений, а также позволили установить связь между физиологическими характеристиками и морфологическими признаками стрессовых повреждений. У *T. cordata* наблюдались наибольшие значения максимального уровня флуоресценции и содержания хлорофилла *a*, однако при этом регистрировалась наиболее низкая эффективная квантовая продуктивность фотосистемы II ($Y(II)$), а также минимальные значения фотохимического тушения и скорости электронного транспорта. Эти параметры, в совокупности с высокой долей нерегулируемой диссипации энергии ($Y(NO)$) и низкими значениями NPQ и qN , свидетельствуют о деградации фотосинтетического аппарата липы и нарушениях механизмов защиты от избытка света. Эти данные хорошо согласуются с морфологическими проявлениями негативного воздействия в виде краевого некроза и неравномерного распределения фотопигментов в листовых пластинках. У *S. intermedia* отмечена высокая активность регулируемой диссипации энергии ($Y(NPQ)$), а также повышенные значения NPQ и qN по сравнению с другими видами, что указывает на функционирование эффективных защитных механизмов, компенсирующих снижение фотохимической активности. При этом эффективность фотосинтеза ($Y(II)$) и скорость электронного транспорта у рябины были выше, чем у липы, но ниже, чем у вяза и платана. Выраженная асимметрия листовой пластинки, зафиксированная у рябины, может быть связана с направленным действием стресс-факторов, что, в свою очередь, активизирует защитные физиологические реакции. У *U. pumila* и *P. acerifolia* показатели флуоресценции демонстрировали схожие между собой значения: средний уровень содержания хлорофилла *a*, высокая фотохимическая активность, высокая скорость электронного транспорта, а также высокие коэффициенты фотохимического тушения и значения параметров регулируемой диссипации. Это указывает на сохранение стабильного функционального состояния фотосистемы II и сбалансированную работу фотозащитных механизмов. Тем не менее, у платана были зафиксированы некротические повреждения листьев, что может указывать на локальные или периодические стрессовые воздействия, частично компенсируемые сохранённой фотосинтетической активностью (рис. 4).

Таким образом, выявленные различия в параметрах флуоресценции отражают степень физиологического стресса у изучаемых видов. У липы, несмотря на высокое содержание пигментов, наблюдается снижение фотосинтетической активности фотосистемы II. У рябины наблюдается активация фотозащитных механизмов на фоне умеренного снижения эффективности фотосинтеза. Несмотря на выявление краевого некроза и других некротических повреждений, вяз и платан продемонстрировали высокую фотосинтетическую активность в условиях городской среды, что свидетельствует об их относительной устойчивости к воздействию стрессовых факторов.

Рис. 4. Изменения параметров световых кривых флуоресценции древесных растений в парке им. А.С. Щербакова: А – уровень минимальной флуоресценции (F_0'), Б – квантовый выход регулируемой диссипации энергии в фотосистеме II ($Y(NPQ)$), В – эффективный фотохимический квантовый выход фотосистемы II ($Y(II)$), Г – квантовый выход нерегулируемого рассеяния энергии в фотосистеме II ($Y(NO)$), Д – уровень нефотохимического тушения флуоресценции (NPQ), Е – коэффициент нефотохимического тушения (qN), Ж – коэффициент фотохимического тушения (qP), З – скорость фотосинтетического электронного транспорта (ETR)

Результаты исследования параметров световых кривых у древесных пород, произрастающих на ул. Университетской, выявили выраженные межвидовые различия, связанные как с физиологическим состоянием растений, так и с фитоповреждениями. Наибольшее содержание хлорофилла *a* было зарегистрировано у *U. pumila*, что может свидетельствовать о высокой фотосинтетической активности данного вида, несмотря на наличие краевого некроза листьев. У *A. pseudoplatanus*, *S. intermedia* и *T. cordata* содержание хлорофилла *a* оказалось ниже и находилось примерно на одном уровне, причём у липы – минимальное значение среди исследуемых видов (рис. 5, А).

Рис. 5. Изменения параметров световых кривых флуоресценции древесных растений на ул. Университетской: А – уровень минимальной флуоресценции (F_0), Б – эффективный фотохимический квантовый выход фотосистемы II ($Y(II)$), В – квантовый выход нерегулируемого рассеяния энергии в фотосистеме II ($Y(NO)$), Г – уровень нефотохимического тушения флуоресценции (NPQ), Д – коэффициент фотохимического тушения (qP), Е – скорость фотосинтетического электронного транспорта (ETR)

Эффективный квантовый выход фотосистемы II ($Y(II)$) также был наибольшим у вяза, что согласуется с данными о высоком содержании хлорофилла a и, вероятно, указывает на сохранение функциональной активности фотосинтетического аппарата даже при наличии краевого некроза. У липы и рябины значения $Y(II)$ были несколько ниже, но сопоставимы между собой, несмотря на наличие у обоих видов асимметрии листа, а у липы также – краевого некроза. У явора эффективный квантовый выход оказался наименьшим (рис. 5, Б), что, в сочетании с высоким уровнем неконтролируемого рассеивания энергии ($Y(NO)$), может свидетельствовать о снижении способности фотосистемы к фотохимическому использованию поглощённой энергии, на неэффективность защитных механизмов диссипации и может быть следствием выраженного краевого некроза. Для рябины параметр $Y(NO)$ принимал промежуточное значение между клёном и липой. Для липы и вяза получено наименьшее значение, что указывает на устойчивость этих видов к стрессовым воздействиям (рис. 5, В). Параметр NPQ , отражающий способность рассеивать избыточную световую энергию, изменялся в зависимости от вида растений. *A. pseudoplatanus* демонстрировал наименьшие значения NPQ , в то время как рябина, липа и вяз показывали последовательное увеличение этого параметра, что предполагает более адаптированную к условиям произрастания систему фотозащиты (рис. 5, Г). Коэффициент фотохимического тушения (qP) был максимальным у вяза, что согласуется с его высокой фотохимической активностью. У остальных видов этот показатель был ниже и примерно одинаков, что указывает на менее активную работу фотосистемы II (рис. 5, Д). Скорость электронного транспорта (ETR) также достигала максимальных значений у вяза, что подтверждает его высокую фотосинтетическую продуктивность. У *T. cordata* ETR был ниже, затем следовала рябина, а у явора наблюдалось наименьшее значение (рис. 5, Е), что совпадает с другими признаками снижения эффективности фотосинтеза и высокой степени повреждения листьев. Установленные взаимосвязи между физиологическими параметрами и визуальными признаками повреждений позволяют сделать вывод о различной степени устойчивости исследуемых видов к стрессовым условиям среды. Наибольшей устойчивостью к негативным условиям произрастания обладает вяз, тогда как явор являлся менее устойчивым.

Заключение. В ходе исследования было выявлено, что наиболее устойчивым видом в условиях городской среды оказался *U. pumila*, демонстрирующий высокую фотосинтетическую активность, стабильную работу фотосистемы II и эффективные фотозащитные механизмы даже при наличии внешних признаков повреждений листовых пластин. *A. pseudoplatanus* проявил наименьшую устойчивость: были зафиксированы минимальные значения фотохимической активности, высокий уровень нерегулируемого рассеивания энергии и выраженные морфологические повреждения листьев в виде краевого некроза. *T. cordata* отличалась низкой фотосинтетической активностью, однако листовые пластины деревьев данного вида содержали наибольшее количество хлорофилла a . Фотосинтетическая активность *S. intermedia* на исследуемой территориях была выше, чем у *T. cordata*, однако не превосходила *U. pumila*. В условиях парковой территории *P. acerifolia* сохранял высокую фотосинтетическую активность при наличии локальных повреждений, что указывает на адаптацию к окружающей среде. Выявленные различия подчёркивают значимость комплексной оценки физиологических и морфологических показателей при выборе древесных видов для городского озеленения в условиях антропогенного воздействия. *U. pumila* демонстрирует высокую экологическую пластичность, сохраняя стабильную физиологическую активность независимо от возраста, что подтверждает его перспективность для массового использования в городском озеленении, включая зоны с интенсивным антропогенным воздействием. *S. intermedia* может быть рекомендована к

высадке преимущественно в рекреационных и парковых зонах, где уровень загрязнения атмосферы ниже. Вблизи автомагистралей у данного вида наблюдается значительное угнетение фотосинтетических процессов, что снижает его адаптационный потенциал в подобных условиях. *T. cordata* оказалась наименее устойчивой среди исследуемых видов и не рекомендуется для посадок в районах с интенсивным загрязнением. *P. acerifolia* демонстрирует высокую фотосинтетическую активность в парковых условиях, что делает его перспективным для использования в зонах отдыха. *A. pseudoplatanus*, напротив, демонстрирует низкую физиологическую устойчивость в условиях транспортного загрязнения, что исключает его использование вблизи магистралей.

Исследование выполнено в рамках деятельности молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400023-4).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева, В. Д. Исследование факторов, мешающих росту деревьев в городской среде (на примере улицы 1-й Безымянный переулок г. Самара) / В. Д. Андреева, Т. Н. Балабанова. – Текст: непосредственный // Юный ученый. – 2020. – Т. 1, № 2 (32). – С. 2-4.
2. Влияние антропогенных факторов на состояние древесных растений г. Волгограда / Т. В. Терещенко, Г. А. Срослова, М. В. Постнова [и др.] // Природные системы и ресурсы. – 2021. – Т. 11, № 1. – С. 5-11. – DOI 10.15688/nsr.jvolsu.2021.1.1.
3. Кунина, В. А. Состояние фотосинтетических пигментов листьев древесных растений в условиях городской среды / В. А. Кунина, О. Г. Белоус // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. – 2020. – Т. 6 (72), № 2. – С. 108-118. – DOI 10.37279/2413-1725-2020-6-2-108-118.
4. Федорова, Д. Г. Аккумуляция тяжелых металлов в листьях *Sorbus aucuparia* L. В условиях городской среды (на примере Г. Оренбурга) / Д. Г. Федорова // Вестник Нижневартковского государственного университета. – 2020. – № 1. – С. 55-60. – DOI 10.36906/2311-4444/20-1/09.
5. Демиденко, Г. А. Интенсивность загрязнения листьев древесных растений города Красноярск / Г. А. Демиденко // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. – 2021. – № 4(65). – С. 123-130. – DOI 10.34655/bgsha.2021.65.4.017.
6. Соболева, С. В. Оценка загрязнения экосистемы города Красноярск биоиндикационным методом / С. В. Соболева, О. А. Есякова, И. С. Почкутов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2019. – № 12-2. – С. 175-181. – DOI 10.17513/mjpf.12975.
7. Сафонов, А. И. Экологический фитомониторинг антропогенных трансформаций / А. И. Сафонов. – Донецк: Издательский дом «ЭДИТ», 2024. – 289 с. – ISBN 978-5-605-24266-6.
8. Корниенко, В. О. Деревья POPULUS L. в условиях урбанизированной среды Донецка / В. О. Корниенко, В. В. Реуцкая // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2025. – № 1. – С. 24-34. – DOI 10.5281/zenodo.15005606.
9. Мирненко, Э. И. Диатомовый анализ водохранилищ, расположенных на р. Кальмиус / Э. И. Мирненко // Самарский научный вестник. – 2023. – Т. 12, № 1. – С. 82-86. – DOI 10.55355/snv2023121112.
10. Анализ состояния воздушного бассейна города Донецка и степень воздействия загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья местного населения за период 2014-2022 гг / Р. Н. Андреев, В. И. Толстюк, А. А. Бобров [и др.] // Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. – 2023. – № 1(50). – С. 85-94. – DOI 10.24412/2227-1384-2023-150-85-94.
11. Ковальчук, П. А. Исследования устойчивости деревьев г. Саратова к промышленным загрязнителям атмосферного воздуха / П. А. Ковальчук // Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2016. – Т. 6, № 5. – С. 657.
12. Шаяхметов, И. Ф. Механизмы природной адаптации липы мелколистной к техногенным факторам / И. Ф. Шаяхметов, Р. А. Сейдафаров // Международный научный журнал. – 2016. – № 3. – С. 46-58. – EDN WMOUQP.
13. Čaňová, I. Changes in stomatal characteristics and photochemical efficiency during leaf development in six species of *Sorbus* / I. Čaňová, J. Ďurkovič, D. Hladká, I. Lukáčik. // Photosynthetica. – 2012. – Vol. 50, No 4. – P. 635-640

14. Лепеско, В. В. Особенности роста вяза приземистого на бурых почвах Астраханской полупустыни / В. В. Лепеско, Л. П. Рыбашлыкова // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2022. – № 3. – С. 119-129.
15. Чернявская, И. В. Влияние городской среды на концентрацию фотосинтетических пигментов и интенсивность фотосинтеза растений рода Клён / И. В. Чернявская, Н. А. Домрачева, Т. Н. Толстикова. – Текст: непосредственный // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. – 2021. – № 1 (276). – С. 26-32.
16. Using plane tree leaves for biomonitoring of dust borne heavy metals: A case study from Isfahan, Central Iran / S. Norouzi, H. Khademi, A. F. Cano, J. A. Acosta. // Ecological Indicators. – 2015. – Vol. 57. – P. 64-73.
17. Сарсацкая, А. С. Содержание фотосинтетических пигментов у древесных пород городских насаждений / А. С. Сарсацкая // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Биологические, технические науки и науки о Земле. – 2017. – № 4(4). – С. 9-14. – DOI 10.21603/2542-2448-2017-4-9-14.
18. Использование переменной флуоресценции хлорофилла для оценки физиологического состояния фотосинтетического аппарата растений / В. Н. Гольцев, Х. М. Каладжи, М. Паунов [и др.] // Физиология растений. – 2016. – Т. 63, № 6. – С. 881-907. – DOI 10.7868/S0015330316050055.
19. Изучение параметров флуоресценции хлорофилла древесных растений в условиях различной транспортной нагрузки / М. Ю. Алиева, А. Т. Маммаев, М. Х. М. Магомедова, Е. В. Пинякина // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2014. – Т. 16, № 1-3. – С. 701-704.

Поступила в редакцию 20.05.2025 г.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHLOROPHYLL FLUORESCENCE IN WOODY PLANTS AS A METHOD OF BIOINDICATION OF THE URBAN ENVIRONMENT

L. P. Antropova, S. V. Chufitsky

The paper presents the results of an assessment of the impact of anthropogenic stress on the photosynthetic activity of *U. pumila*, *T. cordata*, *A. pseudoplatanus*, *S. intermedia* and *P. Acerifolia* in the urbanized environment of Donetsk. The assessment was carried out by recording the light curves of chlorophyll fluorescence and measuring the parameters of fluorescence kinetics. The results revealed significant interspecific differences: *U. pumila* had high photosynthetic activity. *pseudoplatanus* turned out to be the most sensitive to stress, with minimal values of effective photochemical quantum yield (Y(II)) and electron transport rate (ETR). *T. cordata* was characterized by a maximum content of chlorophyll a in leaf blades, but reduced photosynthetic efficiency, which indicates a deterioration in the functioning of the photosynthetic apparatus. For trees of the *S. intermedia* and *P. acerifolia* species, an increase in the dispersion of excess light energy was noted against the background of anthropogenic impact. The data obtained confirm the importance of a comprehensive analysis of physiological and morphological indicators for the selection of sustainable bioindicator species suitable for landscaping and monitoring urban ecosystems under anthropogenic influence.

Key words: photosynthesis, chlorophyll fluorescence, anthropogenic load, species adaptation, urban environment.

Антропова Лилия Павловна

лаборант молодежной научно-исследовательской лаборатории мониторинга и прогнозирования экосистем Донбасса, студентка магистратуры ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: antropowalilya@yandex.ru
ORCID:0009-0000-3632-5438
AuthorID: 1250860

Antropova Liliya Pavlovna

Laboratory assistant at the Youth Research Laboratory for Monitoring and Forecasting Ecosystems in Donbass, graduate student, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF

Чуфицкий Сергей Викторович

старший преподаватель кафедры физиологии и биофизики ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: chufitsky@donnu.ru
ORCID: 0009-0006-6126-7958
AuthorID: 1017035

Chufitskiy Sergey Viktorovich

senior lecturer of Physiology and Biophysics Department, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.